

GARRITY, *Unrestricted Direct Access to Physical Therapist Services Is Associated With Lower Health Care Utilization and Costs in Patients With New-Onset Low Back Pain*

FORMULAIRE D'EXTRACTION DE DONNEES

1. Identification

- **Pays** : États-Unis.
- **Nom de l'auteur principal** : Garrity.
- **Titre de l'étude** : Unrestricted Direct Access to Physical Therapist Services Is Associated With Lower Health Care Utilization and Costs in Patients With New-Onset Low Back Pain.
- **Année de publication** : 2019.
- **Revue** : Physical Therapy (Oxford Academic).
- **D.O.I.** : 10.1093/ptj/pzz152.
- **Langue de publication** : Anglais.

2. Méthodes

- **Type d'étude :**
 - **Étude rétrospective de cohorte** utilisant une base de données de réclamations médicales (OptumLabs Data Warehouse) afin d'évaluer l'association entre le niveau d'accès aux services de physiothérapie et l'utilisation des soins de santé ainsi que les coûts liés aux lombalgies.
- **Sources et stratégie de recherche :**
 - **Bases de données interrogées :** OptumLabs Data Warehouse, qui inclut des données de réclamations dé-identifiées pour des patients assurés commercialement et Medicare Advantage.
 - **Période de recherche :** Données de réclamations médicales et pharmaceutiques de 2006 à 2015, avec des visites indexées pour lombalgies entre 2008 et 2013.
 - **Langue des études incluses :** Les données proviennent des États-Unis.
 - **Mots-clés et stratégie de recherche :** Les données ont été filtrées pour identifier les patients avec des épisodes de lombalgies nouvellement diagnostiqués, en excluant ceux avec des antécédents de lombalgies ou des procédures connexes dans les 12 mois précédents.
- **Critères d'inclusion/exclusion :**
 - **Inclusion :**
 - Patients âgés de 18 ans et plus avec un nouveau diagnostic de lombalgie aiguë.
 - Aucune consultation médicale pour lombalgie ou procédure invasive (chirurgie, injections, neurostimulation) dans les 12 mois précédant la première consultation pour lombalgie.
 - Patients ayant une couverture continue d'assurance pendant au moins 24 mois avant et après l'épisode index.
 - Patients n'ayant pas reçu de prescription d'opioïdes dans l'année précédant l'épisode index.

- **Exclusion :**
 - Patients avec des diagnostics non compatibles avec une approche conservatrice (ex. fractures vertébrales, dislocations, spondylarthropathies inflammatoires).
 - Patients avec un diagnostic de néoplasie au cours de l'année précédant ou suivant la consultation index.
 - Patients dont l'État a modifié les lois sur l'accès direct à la physiothérapie pendant la période d'étude.

- **Intervention et comparateur :**
 - **Intervention :**
 - Accès direct à la physiothérapie et services de triage non médicaux, où les patients consultent un physiothérapeute sans passer par un MG.
 - **Différents modèles :**
 - **Accès direct illimité :** Les patients peuvent consulter un physiothérapeute sans restriction légale ni obligation de validation médicale.
 - **Accès direct provisoire :** L'accès à la physiothérapie est limité par des restrictions administratives (ex. prescription obligatoire après un certain nombre de visites, restrictions sur les actes réalisables sans avis médical préalable).
 - **Comparateur :**
 - Modèle traditionnel où les patients sont référés par un MG pour consulter un physiothérapeute.

- **Outcomes étudiés :**
 - **Outcomes primaires :**
 - **Utilisation des soins de santé :**
 - **Nombre de consultations médicales après la première visite pour lombalgie (ou low back pain = LBP) :** Mesuré par le nombre de visites chez les médecins après la première consultation pour LBP.

- **Taux d'imagerie diagnostique** : Mesuré par le taux de radiographies, scanners, et IRM.
 - **Taux de prescriptions médicales** : Mesuré par le taux de prescriptions d'antalgiques et d'examens complémentaires.

- **Impact économique** :
 - **Coût total des soins** : Calculé à partir des réclamations médicales, y compris les consultations, traitements et examens diagnostiques.
 - **Comparaison des coûts** : Les coûts ont été comparés à 30 jours et à 90 jours après la consultation initiale.

- **Outcomes secondaires** :
 - **Facteurs influençant l'utilisation de l'accès direct** :
 - **Différences dans l'utilisation des soins selon les niveaux d'accès direct** : Analysées pour comprendre comment les restrictions administratives affectent l'utilisation des soins.

- **Analyse de données** :
 - **Méthode principale** :
 - Analyse des données de réclamations pour comparer l'utilisation des soins de santé et les coûts entre les groupes.
 - Étude rétrospective de cohorte, basée sur des données issues de la base de données OptumLabs, incluant des patients avec une lombalgie aiguë nouvellement diagnostiquée.
 - **Niveau de preuve selon la méthode GRADE** :
 - **Niveau de preuve global** : Faible à modéré.
 - **Justification** :
 - **Type d'étude** : Étude de cohorte rétrospective observationnelle, basée sur des bases de données de santé privées (OptumLabs Data Warehouse) couvrant les années 2008 à 2013.

- **Pas d'assignation aléatoire** : Il ne s'agit pas d'un essai randomisé mais d'une analyse secondaire de données de soins. Aucun groupe contrôle assigné. Les comparaisons entre groupes (accès direct partiel vs accès direct total) sont sujettes à des biais de confusion.
- **Imprécision** : Certaines sous-populations ont de petits effectifs (notamment les patients en accès direct dans les états "accès direct total"), ce qui limite la robustesse des comparaisons. Les effets cliniques ne sont pas évalués (seulement les coûts et l'utilisation).
- **Incohérence des résultats** : Résultats divergents selon le type d'accès (ex. : les patients en "accès direct partiel" ont des coûts plus élevés lorsqu'ils voient un physiothérapeute en premier, alors que c'est l'inverse en "accès direct total").
- **Données indirectes** : Les coûts sont estimés à partir de données de remboursement, ce qui ne reflète pas forcément la qualité des soins ou les résultats cliniques pour le patient. Le lien causal entre l'accès au physiothérapeute et l'évolution de la douleur n'est pas exploré.
- **Pas d'évaluation des effets cliniques (douleur, satisfaction, qualité de vie) ni de méta-analyse.**
- **Biais méthodologiques potentiels** :
 - **Biais de randomisation** : Non applicable.
 - **Justification** : Étude purement observationnelle, sans assignation aléatoire.
 - **Biais de sélection** : Présent.
 - **Justification** : Les patients inclus devaient avoir une couverture continue d'assurance de 24 mois, pas de diagnostic antérieur de lombalgie, ni d'opioïdes prescrits dans l'année précédente. Cela exclut des cas plus complexes ou chroniques et peut biaiser l'échantillon vers des patients plus jeunes et en meilleure santé.
 - **Biais de performance** : Non applicable.
 - **Justification** : Pas d'intervention expérimentale.

- **Biais de détection** : Faible à modéré.
 - **Justification** : Les variables sont bien définies mais issues de bases de données de remboursement. La précision dépend de la qualité du codage des actes médicaux.
- **Biais d'attrition** : Non applicable.
 - **Justification** : Données de cohorte fermée.
- **Biais de notification** : Faible.
 - **Justification** : Tous les résultats sont rapportés, y compris ceux non significatifs.
- **Biais de publication** : Peu probable.
 - **Justification** : Étude financée par United Healthcare, l'APTA et OptumLabs, mais les auteurs précisent que les sponsors n'ont pas influencé l'interprétation finale.
- **Biais de langage** : Peu probable.
 - **Justification** : Article en anglais, mais étude menée aux États-Unis avec un accès aux données en anglais uniquement.
- **Biais d'appartenance** : Modéré.
 - **Justification** : L'étude s'appuie sur un assureur privé majeur, ce qui peut limiter la généralisabilité aux patients non assurés ou sous Medicaid.
- **Biais de confusion** : Présent.
 - **Justification** : Malgré les ajustements (âge, sexe, comorbidités, antécédents de physiothérapie), il existe des différences régionales, législatives et culturelles non contrôlées. Les états avec accès restreint peuvent avoir d'autres caractéristiques systémiques influant sur les résultats.
- **Qualité méthodologique** :
 - **Outil utilisé** : Newcastle-Ottawa Scale (NOS).
 - **Justification** : Étude de cohorte rétrospective basée sur des données observationnelles.

- **Résultats :**
 - **Sélection :** Moyenne (score 3/4) – bonne définition de la cohorte (nouvel épisode de LBP), mais biais de sélection par l'assureur.
 - **Comparabilité :** Moyenne (score 1/2) – ajustement sur plusieurs variables (âge, sexe, comorbidités), mais pas de randomisation ou de contrôle complet des variables systémiques.
 - **Exposition :** Bonne (score 3/3) – exposition bien définie, analyses rigoureuses, utilisation d'algorithmes validés.
 - **Au total :** Score 7/9 → Qualité méthodologique modérée à élevée.
- **Hétérogénéité :**
 - Élevée, en raison des différences dans les réglementations d'accès direct entre les États.
 - Variabilité dans les modèles d'accès à la physiothérapie, notamment entre les États à accès direct restreint, provisoire et illimité.
- **Méthodes de méta-analyse :** Non réalisée en raison des écarts méthodologiques entre les études et de la variabilité des systèmes de soins de santé étudiés.
- **Analyses de sous-groupes :**
 - **Comparaison des modèles d'accès direct :**
 - **Accès ouvert :** consultation directe d'un physiothérapeute sans restriction.
 - **Triage préalable :** nécessité d'un triage ou d'une évaluation avant l'accès à la physiothérapie.
 - Analyse des effets sur les coûts des soins, la consommation de ressources médicales (examens d'imagerie, consultations médicales supplémentaires) et les résultats cliniques à 30 et 90 jours.

3. Population

3.1. Caractéristiques des participants

- **Taille de l'échantillon :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 2 297 participants.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 58 301 participants.
 - **Total :** 60 598 participants.
- **Âge des participants :**
 - **Groupe intervention :** Moyenne d'âge de 47,7 ans, avec des variations selon les études.
 - **Groupe contrôle :** Moyenne d'âge de 48,7 ans, légèrement plus âgé que le groupe intervention.
- **Sexe des participants :**
 - **Groupe intervention :** 57,2% de femmes.
 - **Groupe contrôle :** 50,5% de femmes, légèrement inférieur au groupe intervention.
- **Critères diagnostiques utilisés :**
 - **Pathologies incluses :** Lombalgie aiguë.
 - **Durée des symptômes :** Non spécifiquement mentionnée dans l'étude.

3.2. Différences de caractéristiques entre les groupes

- **Les patients en accès direct avaient tendance à être :**
 - Plus jeunes et en meilleure santé globale.
 - Moins susceptibles d'avoir des comorbidités lourdes.
 - Moins exposés aux traitements médicamenteux avant leur consultation.
 - Moins souvent orientés vers des examens complémentaires dès la première visite.

- **Le groupe contrôle (parcours MG) comprenait davantage de :**
 - Plus âgés, avec un état de santé plus complexe.
 - Patients présentant plus de consultations médicales avant d'accéder à la physiothérapie.
 - Utilisateurs plus fréquents des services médicaux conventionnels (ex. consultations chez le MG, prescriptions).

3.3. Contexte des études incluses

- **Pays couverts :** États-Unis uniquement (données issues du OptumLabs Data Warehouse, couvrant des patients assurés sous régimes commerciaux et Medicare Advantage).
- **Réglementation de l'accès direct :** Différents États américains appliquant soit un accès direct illimité (pas de restriction pour consulter un physiothérapeute), soit un accès direct provisoire (nécessité d'une prescription après un certain nombre de séances, ou restrictions légales sur les actes réalisés sans supervision médicale).
- **Applicabilité des résultats au système français :** Non spécifiée, modèle d'accès direct aux États-Unis différent du système de soins en France, où l'accès direct à la physiothérapie est encore restreint par la nécessité d'une prescription médicale.

4. Interventions

4.1. Description de l'intervention

- **Intervention** : Accès direct à la physiothérapie et services de triage non médicaux.
- **Modalités de l'intervention** :
 - **Accès direct illimité** :
 - Les patients peuvent consulter directement un physiothérapeute sans restriction légale ni prescription médicale.
 - Aucune validation médicale nécessaire avant la consultation.
 - **Accès direct provisoire** :
 - Les patients peuvent initialement consulter un physiothérapeute, mais des restrictions existent (ex. prescription requise après un certain nombre de séances, limitations dans les actes autorisés sans supervision médicale).
 - **Parcours de soins guidé par le MG (groupe contrôle)** :
 - Les patients doivent consulter un MG avant d'être adressés à un physiothérapeute.
 - Ce modèle représente le système conventionnel dans les États n'ayant pas adopté l'accès direct à la physiothérapie.

4.2. Modalités d'application de l'intervention

- **Caractéristiques de la prise en charge physiothérapique** :
 - Les physiothérapeutes effectuent une évaluation initiale des patients.
 - **Les traitements comprennent** :
 - Exercices thérapeutiques et programmes d'auto-gestion.
 - Thérapie manuelle (mobilisations articulaires, massages).
 - Éducation du patient (stratégies pour prévenir la récurrence).
 - Suivi des progrès et ajustement du traitement.

- **Contexte organisationnel** : Les services d'accès direct sont implantés dans différents environnements de soins primaires :
 - Cliniques privées de physiothérapie.
 - Centres de soins primaires affiliés à des hôpitaux.
 - Services de santé intégrés (assurances privées et Medicare Advantage).

- **Protocoles et coordination avec les MG** :
 - Certaines réglementations exigent des physiothérapeutes qu'ils adressent les patients vers un MG si des signaux d'alerte sont détectés.
 - Utilisation de protocoles standardisés et d'algorithmes cliniques pour orienter les décisions thérapeutiques.
 - Accès aux dossiers médicaux partagés, facilitant la collaboration avec les MG (variable selon l'État).

4.3. Comparateur (Soins conventionnels dirigés par le MG)

- **Modalités du comparateur** :
 - Obligation de passer par un MG avant toute prise en charge en physiothérapie.
 - Délai d'attente prolongé en raison de la nécessité d'une consultation médicale préalable.
 - Possibilité de prescriptions médicamenteuses ou d'examens complémentaires avant l'orientation vers un physiothérapeute.

- **Fréquence et durée des soins** :
 - Grande variabilité selon les réglementations locales et les systèmes d'assurance.
 - Les patients du groupe conventionnel peuvent avoir des consultations médicales plus fréquentes avant d'accéder à la physiothérapie.
 - Aucune standardisation des protocoles de soins entre les États étudiés.

5. Critères de jugement

5.1 Critères de jugement principaux

- **Utilisation des soins de santé :**
 - **Nombre de consultations médicales après la première visite pour lombalgie :** Mesuré par le nombre de visites chez les médecins après la première consultation pour lombalgie.
 - **Taux d'imagerie diagnostique :** Mesuré par le taux de radiographies, scanners, et IRM.
 - **Taux de prescriptions médicales :** Mesuré par le taux de prescriptions d'antalgiques et d'examens complémentaires.
- **Impact économique :**
 - **Coût total des soins :** Calculé à partir des réclamations médicales, y compris les consultations, traitements et examens diagnostiques.
 - **Comparaison des coûts :** Les coûts ont été comparés à 30 jours et à 90 jours après la consultation initiale.

5.2 Critères de jugement secondaires

- **Facteurs influençant l'utilisation de l'accès direct :**
 - **Différences dans l'utilisation des soins selon les niveaux d'accès direct :** Analysées pour comprendre comment les restrictions administratives affectent l'utilisation des soins.

5.3 Critères de jugement de notre revue systématique

5.3.1 Critère de jugement principal

- **Charge de travail du MG : Exploré** → Réduction du nombre de consultations chez le MG après la première visite pour lombalgie dans le groupe accès direct.

5.3.2 Critères de jugement secondaires

- **Prescriptions médicamenteuses et d'imagerie du MG : Exploré** → Diminution des prescriptions d'antalgiques et d'examens complémentaires dans le groupe accès direct.
- **Communication et collaboration entre MG et MK : Non exploré** → L'étude ne rapporte pas d'évaluation spécifique sur la coordination entre MG et MK, ni sur les protocoles de communication interprofessionnelle.
- **Satisfaction professionnelle du MG : Non exploré** → Aucun indicateur rapporté sur la satisfaction des MG vis-à-vis de l'accès direct (ex. questionnaires, échelles de satisfaction).
- **Perception de la qualité de la prise en charge du patient par le MK vue par le MG : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas l'opinion des MG sur la prise en charge des patients par les physiothérapeutes.
- **Critères rapportés par les patients (douleur, fonction, qualité de vie) : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas l'utilisation d'outils comme le SF-36 ou l'EQ-5D pour mesurer la qualité de vie des patients.
- **Coûts de santé (directs et indirects) : Exploré** → L'étude analyse les coûts moyens par patient et l'impact économique global, montrant une réduction des coûts associés à l'accès direct.
- **Effets indésirables de l'accès direct : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas spécifiquement les effets indésirables signalés liés à l'accès direct.

6. Résultats

6.1. Données continues

- **Nombre moyen de consultations médicales après la première visite pour lombalgie :**
 - **À 30 jours :**
 - **Accès direct :** 0,11 ($\pm 0,5$).
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 0,09 ($\pm 0,4$).
 - **Différence :** +0,02 (IC 95% : -0,03 à 0,07, $p = 0,14$) (non significatif).
 - **À 90 jours :**
 - **Accès direct :** 0,2 ($\pm 0,9$).
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 0,3 ($\pm 0,9$).
 - **Différence :** -0,1 (IC 95% : -0,15 à -0,05, $p = 0,01$) (significatif)
 - **Analyse :** À court terme (30 jours), l'accès direct n'entraîne pas de réduction significative des consultations médicales, mais une diminution significative est observée à 90 jours.
- **Coût total des soins par patient :**
 - **À 30 jours :**
 - **Accès direct :** 511 \$ ($\pm 1\ 052$).
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 556 \$ ($\pm 1\ 336$).
 - **Différence :** -45 \$ (IC 95% : -102 à 12, $p = 0,3$) (non significatif).
 - **À 90 jours :**
 - **Accès direct :** 1 032 \$ ($\pm 3\ 129$).
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 948 \$ ($\pm 2\ 715$).
 - **Différence :** +84 \$ (IC 95% : -76 à 244, $p = 0,88$) (non significatif).
 - **Analyse :** Il n'y a pas de différence significative de coût entre les groupes à 30 et 90 jours.

6.2. Données discontinues

- **Taux d'imagerie diagnostique (radiographie, IRM, scanner) :**
 - **À 30 jours :**
 - **Accès direct :** 3,7%.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 5,6%.
 - **Réduction relative :** OR = 1,58 (IC 95% : 1,03–2,42, p = 0,03) (significatif).
 - **À 90 jours :**
 - **Accès direct :** 8,0%.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 9,3%.
 - **Réduction relative :** OR = 1,31 (IC 95% : 0,95–1,82, p = 0,1) (non significatif).
 - **Analyse :** L'accès direct réduit significativement l'utilisation des imageries diagnostiques à 30 jours, mais l'effet n'est plus significatif à 90 jours.
- **Taux de prescriptions médicales (antalgiques, examens complémentaires) :**
 - **Médicaments prescrits :**
 - **Accès direct :** 22,3%.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 63,5%.
 - **Réduction relative :** -41,2% (p < 0,01) (significatif).
 - **Analyse :** L'accès direct est associé à une réduction significative des prescriptions médicales, suggérant une prise en charge moins médicalisée.
- **Comparaison des coûts :**

- **Ratio de coûts à 30 jours :**
 - **Accès direct provisoire :** 1,19 (IC 95% : 1,13–1,27, $p < 0,0001$) (significatif).
 - **Accès direct libre :** 0,96 (IC 95% : 0,89–1,04, $p = 0,3$) (non significatif).
- **Ratio de coûts à 90 jours :**
 - **Accès direct provisoire :** 1,28 (IC 95% : 1,20–1,36, $p < 0,0001$) (significatif)
 - **Accès direct libre :** 1,14 (IC 95% : 1,05–1,23, $p = 0,00$) (significatif)
- **Analyse :** Dans les États où l'accès direct est restreint, les coûts sont plus élevés à 30 et 90 jours. En revanche, dans les États avec un accès direct illimité, les coûts sont similaires entre les groupes.

6.3. Synthèse des résultats de l'étude :

- **Utilisation des ressources de santé :** L'étude indique que l'accès direct provisoire est associé à un nombre plus élevé de visites chez les médecins et à un taux plus élevé d'imagerie diagnostique par rapport à l'accès direct illimité. L'accès direct illimité est effectivement associé à une réduction des visites médicales et des coûts.
- **Impact économique :** Les coûts sont plus bas dans le groupe d'accès direct illimité à 30 et 90 jours, en raison de la réduction des visites médicales et des prescriptions. Les coûts sont plus élevés dans les États avec un accès direct provisoire.
- **Facteurs influençant l'utilisation de l'accès direct :** Les restrictions administratives jouent un rôle significatif dans l'utilisation des soins, avec des différences notables entre les groupes d'accès direct provisoire et illimité.